

Ökologische Innenentwicklung

Ein raumplanerischer Vorschlag zum ökologischen Wandel
MAS in Raumplanung 2021/23 | Exposé

Autor: Dominique Turzer, Architekt
Referent: Simon Kretz, Dozent ETH / Salewski Nater Kretz
Datum: 5. August 2022

Raumplanung
Spatial Planning

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Simon Kretz, der mich durch sein aufmerksames und genaues Coaching entscheidende Schritte auf dem Weg zum vorliegenden Text vorangebracht hat. Ein weiterer grosser Dank geht an Raphael Aeberhard von SKK Landschaftsarchitekten, der mir in einem Interview Rückmeldungen zur «Verfahrensskizze» gab und mich durch seine Hinweise in der Betonung der kommunalen Biodiversitätsstrategie bestärkt hat.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Ökologisch gestaltete Hinterhöfe in Paris (eigene Aufnahme)	
Illustration 1: Soil Pipers / Bodenorgel, Zeichnung von Animesque & Jinah Kim.....	7
Illustration 2: Bilanz des Kulturlandverlusts gemäss Arealstatistik zwischen 1985 und 2009. (STEIGER 2018: 23).	11
Illustration 3: Entwicklung Biodiversitätsförderflächen 1999-2020.....	13
Illustration 4: Massnahmenmatrix von Studio Animal-Aided Design für das Stadtentwicklungsgebiet Oberbillwerder, Hamburg / Grafik: Qingyu Liang. © Studio Animal-Aided Design.....	21

Inhalt

Inhalt	2
Abbildungsverzeichnis	3
Kurzfassung	4
Einführung	5
1. Der Wert von Pflanzen und Tieren für den Mensch	5
EXKURS I – Zukunftsbild für eine ökologische Siedlungsentwicklung	6
Teil 1: Raumplanerische Grundlagen	8
2. Auf welche rechtlichen Grundlagen lässt sich eine Verbindung von Innenentwicklung und Ökologie aufbauen? ..	8
2.1 Ansätze in der formellen Raumplanung.....	8
2.2 Ansätze in der informellen Raumplanung	11
EXKURS II – Blick über die Grenzen	12
3. FAZIT RAUMPLANUNG: Eine raumplanerische Stossrichtung zu mehr Biodiversität im Siedlungsraum	13
EXKURS III – von Umwelten und Domestizierung	14
4. FAZIT GESELLSCHAFT: Diagnose & Thesen für eine ökologische Innenentwicklung	16
4.1 Überlebensfähige Ökosysteme	16
4.2 Wandel der Verfahren	16
4.3 Bewusstsein der Zeit	16
4.4 Ästhetik und Bildung	17
4.5 Vom Schutz des Besonderen zum Schutz des Alltäglichen	17
4.6 Respekt vor dem Ungeplanten.....	17
Teil 2: Ökologische Innenentwicklung	18
5.1 Beispiele	18
6. Verfahrensskizze für eine «Ökologische Innenentwicklung» im Zentrum Liestals.....	19
6.1 Übliches Vorgehen.....	19
6.2 Neue Prämissen	20
6.3 Erkenntnisse aus dem Arbeitsprozess.....	20
6.3 Ausblick.....	20
EXKURS IV – «Das Parlament der Dinge» ein Vorschlag von Bruno Latour	22
7. Schlussfazit und Empfehlungen	23
Anhang 1	
Literatur	24
Anhang 2	
Verfahrensskizze für eine «Ökologische Innenentwicklung» im Zentrum Liestals	26
Anhang 3	
GIS Analyse zu Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet am Beispiel der Kantone BE, AG, ZH und TG	47

Kurzfassung

MAS - Programm in Raumplanung 2021/23

Exposé

Ökologische Innenentwicklung. Ein raumplanerischer Vorschlag zum ökologischen Wandel.

Autor: Dominique Turzer, Architekt

5. August 2022

Der folgende Text nimmt seinen Ausgangspunkt von der Dringlichkeit der Herausforderungen, die das rasante Artensterben und der Klimawandel an die Art, wie wir unsere Siedlungen gestalten, stellt. Der Fokus liegt dabei auf dem Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pflanzen im Siedlungsraum. Dieses Thema wird ausgehend von der Raumplanung und ihren formellen und informellen Instrumenten auch in Bezug zu anderen Disziplinen, wie Soziologie, Biologie oder Philosophie betrachtet.

Den Anfang macht ein Panorama der möglichen Förder- und Steuerungsinstrumente, die heute in Bezug auf Ökologie im Siedlungsraum in der Schweiz existieren. Als besonders interessant für unser dringliches Anliegen wird der *ökologische Ausgleich* als formell etabliertes Werkzeug für einen rechtssicheren Rahmen ökologischer Massnahmen im Siedlungsraum erachtet.

Für eine erfolgreiche Raumplanung im Sinne einer verbesserten städtischen Ökologie sollte es neben diesem rechtssicheren Rahmen auch finanzielle Mittel, eine ortsspezifische Strategie, die sich über die Zeit anpassen kann, und Wissen (fachliches und lokales durch Partizipation) geben. Zu diesen Punkten werden in der Arbeit detaillierte Vorschläge gemacht: Finanziell sollte die Biodiversität durch einen Fonds oder einen Anteil an einem Klimafonds getragen werden. Die Beziehung zur Innenentwicklung sollte durch eine mögliche Mehrausnutzung bei entsprechend unversiegelten und ökologisch wertvollen Bereichen eines Bauprojektes hergestellt werden. Um potenzielle Vernetzungen auch über den Siedlungsrand zur *ökologischen Infrastruktur* herzustellen, sollte eine *kommunale Strategie Biodiversität* erstellt werden, die im besten Fall zusammen mit der *Strategie zur Innenentwicklung* gemeinsam entwickelt wird. Ein Musterverfahren für ein solches kommunales Steuerungsinstrument zu erarbeiten, wird als weiterer Hauptforschungsbedarf erkannt.

Als erste Ansätze einer solchen doppelten Strategie zu Ökologie und Innenentwicklung wurde in einem Perimeter im Zentrum Liestals eine Verfahrensskizze für eine ökologische Innenentwicklung erstellt. Anstatt nur von menschenpolitischen Positionen auszugehen wurde darin zunächst versucht, durch Kartierungen und Statistiken den Boden, Tiere und Pflanzen in den Prozess aufzunehmen.

Um den raumplanerischen Überlegungen eine reale gesellschaftliche Chance einzuräumen, ist es unumgänglich sie auch mit Gedanken zum momentanen gesellschaftlichen Wandel hin zu ökologischerem Handeln zu ergänzen. Aus diesen Reflexionen ergab sich eine Reihe von Thesen, die unsere Beziehung zur Zeit, zum Ungeplanten und Alltäglichen hinterfragt. Die Bildung als Prozess des Lernens und Kennenlernens, aber auch als Kultur der Begriffsbildung wird ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Schliesslich sollte langfristige Siedlungsentwicklung immer vor dem Ziel gesehen werden, überlebensfähige Ökosysteme für kommende Generationen zu gestalten.

Einführung

Das Thema Ökologie im Siedlungsraum ist nicht nur für uns Menschen wichtig, wenn wir bedenken, in welch ungebremsstem Mass die Urbanisierung aber auch das Artensterben (IPBES 2019) voranschreiten. Eine tiefgründig gepflegte Ökologie im Siedlungsraum steckt aber noch in den Kinderschuhen und die Praxis und Ausbildung von Städtebauern und Architekten hat sich bis vor kurzem, mit wenigen Ausnahmen, auf Gebäude fokussiert. Im aktivistischen und theoretischen Diskurs ist das Thema bereits angekommen, wie die Studie «*Grünes Gallustal*» des WWF oder die Märzausgabe 2022 der Architekturzeitschrift ARCH+ zum Thema «*Cohabitation*» zeigen und auch aktuelle Forschungsprojekte beschäftigen sich mit dem Thema.¹

Während die Biodiversität im Landschaftsraum durch Naturschutzflächen und *Flächen des ökologischen Ausgleichs* gefördert wird, wurde Ökologie im Siedlungsraum bisher meist sehr am Rande geplant. Mit der im Moment zu erarbeitenden *ökologischen Infrastruktur* hält das Thema Ökologie Einzug in die kantonale Richtplanung und auch die Siedlungen könnten in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Durch die im *Aktionsplan Strategie Biodiversität* vorgesehene Bereitstellung von Musterparagrafen soll das Thema verstärkt auch Einzug in die Nutzungsplanung erhalten (ILF 2020). Ein zentrales Instrument, das bereits in der heutigen formellen Raumplanung existiert und als einziges direkt auf die Ökologie im Siedlungsraum Bezug nimmt, ist der *ökologische Ausgleich*. Dieses heute noch nicht klar bis auf die kommunale Ebene zu Ende entwickelte Instrument könnte ein Ausgangspunkt für schnelleres Handeln sein. Dem wird in diesem Text nachgegangen.

Von den Erkenntnissen aus der Raumplanung soll der Bogen in die gesellschaftliche Einbettung des Themas gespannt werden. Kleine *Exkurse* öffnen dabei das Blickfeld immer wieder für übergeordnete oder detailliertere Betrachtungen.

1. Der Wert von Pflanzen und Tieren für den Mensch

Viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen den positiven Wert einer durchgrüneten Umgebung für die Gesundheit (AERTS 2018) und das Heranwachsen von Kindern (FLOURI 2019). Aber auch für Medikamente und natürlich als Nahrung sind Pflanzen eine unersetzliche Ressource.

Noch offensichtlicher als der Wert für Gesundheit, psychisches Wohlergehen und Zugehörigkeitsgefühle ist der Wert stabiler Ökosysteme für unser langfristiges Überleben als Spezies. So übernimmt insbesondere der Boden viele Funktionen, die entscheidend für eine lebensfreundliche Umwelt sind. Dazu gehört die Speicherung oder das Filtern von Regenwasser zur Erhaltung des Trinkwassers. Auch Pflanzen tragen durch ihre regulierenden Fähigkeiten massgeblich zur Erhaltung eines angenehmen Mikroklimas und zur Reduktion von Hitzeinseleffekten in Städten bei. Doch sind unsere Beziehung zu Pflanzen und Tieren auch ambivalent, geprägt durch viele Generationen ist der Wald Sehnsuchtsort und Wildnis, von der wir uns zu trennen suchen. Auch verbindet uns eine lange Geschichte der gegenseitigen Domestizierung mit den Tieren. Das Paradoxe an unserer Beziehung zur Umwelt ist, dass gerade die Lebewesen und Prozesse, die sich unserer Wahrnehmung entziehen, wie z. B. Bodenorganismen, genetische Vielfalt oder Klimagase, auf lange Sicht entscheidend für uns sind.

¹ Zum Beispiel im grossen EU-Forschungsprojekt BioVeins, <http://www.bioveins.eu> (Zuletzt abgerufen: 26.7.2022).

EXKURS I – Zukunftsbild für eine ökologische Siedlungsentwicklung

Bevor wir uns in die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Raumplanung vertiefen, soll hier ein Blick in eine für das Zusammenleben möglichst vieler Spezies ideale Stadt geworfen werden. Das Ausgehen von einem positiven Zukunftsbild, das für Städtebau oder Wirtschaftsprognosen üblich ist, wird im Umweltschutz noch wenig praktiziert (ILF 2020: 11).

Eine Konzeptstudie des Instituts für Landschaft und Freiraum der HSR Ost zum Thema Biodiversität im Siedlungsraum (ILF 2020: 6) zeigt gleich zu Anfang auf, wie eine um Erhaltung einer hohen Artenvielfalt bemühte Gemeinde organisiert sein müsste: Sie skizzieren dabei ideale Planungsvoraussetzungen, die von der Kenntnis möglicherweise anzutreffender Arten, über die weitsichtige Planung, gesteuerten Umsetzung und Evaluation von Aufwertungsmassnahmen bis zu Bildungsangeboten reicht. Natürlich unter der Voraussetzung, es gäbe geschultes Personal und genügend Interesse auf allen Ebenen der Zivilgesellschaft.

Aber genügt das? Und wenn es nicht genügt, wie kann es Veränderungen geben, ohne den demokratischen Boden unserer Gesellschaft zu verlassen? Dass nur gewaltfreie Veränderungen zielführend sind, ist offensichtlich.

Zwei Aspekte scheinen mir für ökologisch wertvolle Stadträume wichtig zu sein: Zum einen müssen wir neue Beziehungsformen zu Tieren und Pflanzen entwickeln, die nicht von Verdinglichung und Konsum von Lebensraum geprägt sind. Zum anderen sollten wir an unserem Verständnis für lange Prozesse arbeiten, Prozesse, die über unsere persönliche Lebenszeit hinausgehen. Beide Aspekte sind letztlich Beziehungsfragen zu uns selbst und zu unserem Handeln.

Da ein zentraler Moment unserer Selbstbildung unsere Sprache ist, könnte der Beginn einer ökologischen Stadtentwicklung in veränderten Worten und Namen für die Wesen um uns liegen. Allein die Frage nach dem Namen eines Tiers kann es ins Bewusstsein treten lassen und die Hemmschwelle zur bedenkenlosen Beseitigung verringern. Das lässt an Lucius Burckhardts *«documenta urbana – sichtbar machen»* denken, zu der der französische Künstler Paul-Armand Gette «Unkräuter» auf Verkehrsinseln in Kassel mit ihren lateinischen Namen beschriftete, um ihnen einen Wert zu geben. Doch können solche künstlerischen Strategien stets nur der Anfang sein, die Schulbildung wäre ein weiterer wichtiger Schritt um Bilder von der Fragilität und Komplexität des Zusammenlebens in weiten Kreisen menschlicher Gesellschaften zu verankern.

Wie sähe sie also aus, die cohabitative Stadt? Ich beginne mit den Strassen: Baumreihen in der Strassenmitte könnten aus einem dichten, von hohen Grasflächen und Büschen bewachsenen und zur Erde hin durchlässigen Mittelstreifen emporwachsen. Die Fahrbahn wäre zur Mitte hin geneigt, sodass sie zum Wassersammler wird, im Übergangsbereich durch groben Kies bei Starkregeneignissen kurzfristig zu kleinen Bächen anschwellend, wären die Strassen die Adern der Trinkwasserbildung. Teile mit schnell wachsenden Büschen würden zusätzlich Biomasse zur Energieproduktion liefern. Da es im Stadtgebiet keinen schnellen Verkehr mehr gibt, wären die Kinder in die Strasse zurückgekehrt und die Spuren ihres Spiels könnten sich mit vielfältigen anderen tierischen Nutzungen überlagern. Da jede Generation den Garten der folgenden pflanzt, würde Stadtentwicklung bereits in der Grünraumentwicklung über die heutigen Siedlungsgrenzen hinauswachsen und Baumreihen wären lange vor den Häusern, aber bereits in den richtigen Abständen gepflanzt worden. Eine Weitsicht, die übrigens in der vormodernen, bäuerlich geprägten, Landschaftspflege üblich war. Hier hat durch die Industrialisierung der Landwirtschaft, im Zuge von Kriegen, ein erheblicher Wissensverlust stattgefunden, den wir erst wieder aufholen müssen. Auch die Gebäude der ökologischen Stadt wären von anderer Gestalt, durch weniger Schichten und weniger Technik haben autonome, sensorunterstützte Gebäude eine neue Langlebigkeit und Reparierbarkeit entstehen lassen, die geprägt ist von einfachen, vielfältigen und würdevollen Strukturen. Das bezieht sich gleichermaßen auf Grundrisse wie Raumhöhen. Diese wären für ausgeglichene Gefühle nie unter drei Metern.

Fassaden wären immer mit Nischen für Pflanzen, Vögel und Insekten geplant wie z. B. die Gebäude und Forschungen von *ChatierDalix* es bereits heute zeigen. Und der Übergang vom privaten in den öffentlichen Raum wäre graduell.

Schliesslich verlangt eine tiefgründig ökologische Stadt nach Orten, die etwas erahnen lassen, was unser Leben übersteigt. Das sind heute keine Kirchen mehr, sondern offene und unfunktionale Orte, die eine Beziehung zum besonders Kleinen oder besonders Grossen zulassen und vielleicht jenseits von Konsum neue Rituale ermöglichen.

Ein Beispiel für einen solchen Ort aus einem künstlerischen Vermittlungskontext war die «Bodenorgel» (ANIMALESQUE 2022) des Kollektivs *Animalesque* in der Ausstellung «*Cohabitation*» im *silent green* in Berlin 2021. Durch eine komplexe Versuchsanordnung des Verrottens und Wachsens war für eine Schulklasse, die das Experiment begleitet hat, Leben insbesondere im kleinen Massstab erlebbar geworden: «*Sie ist Prototyp eines spekulativen Labors, das vom unfreiwilligen, oft unausgewogenen, aber produktiven Zusammenwirken der kleinen und grossen Organismen erzählt.*»

Wenn wir es als Gesellschaft geschafft haben, Tiere und Pflanzen als gleichwertige Lebewesen anzuerkennen, sollte ein integrierender Städtebau selbstverständlich werden – wie können wir heute bereits strukturell eine solche «andere Stadt» antizipieren und in ihrem Sinne handeln?

Viel Gutes im Sinne einer vielfältigeren, sozialeren und ökologischeren Stadt wird heute gedacht und geschrieben, doch sind die politischen Strukturen oft langsam und bewegen sich erst durch offensichtliche Krisen. Im folgenden Kapitel soll von den heutigen raumplanerischen Rahmenbedingungen ausgegangen werden, um möglichst direkte Wege zur Umsetzung einer ökologischen Innenentwicklung zu finden.

Illustration 1: Soil Pipers / Bodenorgel, Zeichnung von *Animalesque* & *Jinah Kim*

Teil 1: Raumplanerische Grundlagen

2. Auf welche rechtlichen Grundlagen lässt sich eine Verbindung von Innenentwicklung und Ökologie aufbauen?

2.1 Ansätze in der formellen Raumplanung

Um das Thema Innenentwicklung ist es ruhiger geworden. Mit der RPG 1 Revision 2014 und den danach zeitweise sistierten Richtplänen einiger Kantone ist die Botschaft in allen Kantonen und Gemeinden angekommen, Bauland kann nicht mehr nach Belieben erweitert werden. Wenn man die Untersuchungen des ARE zu diesem Thema durchschaut, sind sie überwiegend aus der Zeit vor RPG 1 und Innenentwicklung wird vorwiegend mit und aus dem Thema Verkehr heraus gedacht. Die grossen Themen heute sind nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und natürlich immer noch Mobilität. Die Innenentwicklung mehr im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und ökologischer Vernetzung zu denken, könnte das Thema vielleicht aus der starken Bindung an die Verkehrsplanung lösen und in aktuelle Diskurse führen.

Die Grundlagen für die Raumplanung werden in der Bundesverfassung² (BV) in Art. 75 als «*zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes.*» definiert. Ein erster Ansatz von ökologischem Denken findet sich in der Basis von Schutzvorschriften in Art. 78 Abs. 4, wo es heisst: «*Er [der Bund] erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Ausrottung.*» Wir sehen, die BV legt das Rahmenwerk für den Schutz fest. Sie geht dabei immer vom Menschen und seinen Bedürfnissen aus und trägt den Abhängigkeiten verschiedener Lebewesen voneinander und dem Wert des fruchtbaren Bodens keine direkte Rechnung. In Art. 73 strebt der Bund «*ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen andererseits an*», also eine nachhaltige Planung und Lebensweise.

Hoffnungsvoll stimmt die Präambel von 1999 zur BV, in der der Geist der Verfassung zum Ausdruck kommen soll. Dort wird die «*Verantwortung gegenüber der Schöpfung,*» und in «*Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen,*» bekräftigt. Aus diesen Bekenntnissen lässt sich eine grundsätzliche Bereitschaft für eine alle Lebensformen respektierende Kultur und Lebensweise ablesen, auch wenn sie in der Praxis heute noch utopisch bleibt. Wenn es am Ende der Präambel heisst, dass «*die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen*» sind damit zunächst auch nur Menschen gemeint. Langfristig liesse sich darauf vielleicht aber eine andere Form des Planens und Zusammenlebens aufbauen.

Der Auftrag aus der Bundesverfassung wird für den Bund und die Kantone in den Bereichen Innenentwicklung und Ökologie im Raumplanungsgesetz (RPG) und Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) konkretisiert. Während diese Bundesgesetze die Grundlagen legen für die formellen Raumplanungsinstrumente (Sachpläne des Bundes, Kantonale Richtpläne, Nutzungspläne etc.), detaillieren die entsprechenden Verordnungen (der Bundesverwaltungen) das Vorgehen.

² Alle folgenden Zitate beziehen sich auf die aktuelle Fassung des «Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft» Stand vom 13. Februar 2022 und die entsprechenden Artikel. Gleiches gilt für die Bundesgesetze: «Raumplanungsgesetz», Stand 1. Januar 2019 und «Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz», Stand 1. Januar 2022.

Das NHG ist sehr auf die spezifischen Aufgaben hin gedacht, also auf den Schutz von Parks, Ortsbildern, Mooren etc. Es nimmt nur in Art.18 beim Thema ökologischer Ausgleich zum Themenfeld Natur im Siedlungsraum Bezug. Dort heisst es:

«2 In intensiv genutzten Gebieten inner- und ausserhalb von Siedlungen sorgen die Kantone für ökologischen Ausgleich mit Feldgehölzen, Hecken, Uferbestockungen oder mit anderer naturnaher und standortgemässer Vegetation. Dabei sind die Interessen der landwirtschaftlichen Nutzung zu berücksichtigen». Und die Verordnung ergänzt in Art. 15: «Der ökologische Ausgleich (Art. 18b Abs. 2 NHG) bezweckt insbesondere, isolierte Biotop miteinander zu verbinden, nötigenfalls auch durch die Neuschaffung von Biotopen, die Artenvielfalt zu fördern, eine möglichst naturnahe und schonende Bodennutzung zu erreichen, Natur in den Siedlungsraum einzubinden und das Landschaftsbild zu beleben.»

Der ökologische Ausgleich scheint zunächst ein Instrument, mit dem die Kantone auch im Siedlungsgebiet Ökologie und Innenentwicklung zusammen bringen könnten. In welchem Mass dies tatsächlich praktiziert wird und ob dieser Handlungsspielraum für Innenentwicklungsprojekte genutzt werden könnte, soll weiter unten im Detail beleuchtet werden.

Das RPG nimmt zum NHG vor allem in Art. 17 Bezug, indem es als dritte Zonenart (neben Bau- und Landwirtschaftszonen) die Schutzzonen, entsprechend den Schutzbereichen des NHG, ermöglicht. Darüber hinaus ist im RPG wenig über Ökologie respektive Natur und auch noch nichts über Klimawandel oder Kreislaufwirtschaft zu finden. Ziele der Raumplanung gemäss Art. 1 sind, u. a. die Lebensgrundlagen zu erhalten, wozu auch der Boden zählt, «die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken» und «kompakte Siedlungen zu schaffen». In den Planungsgrundsätzen in Art. 3 heisst es dann im Abschnitt zur Siedlung, dass sie «viele Grünflächen und Bäume enthalten» sollen und die kantonalen Richtpläne sollen zeigen, wie eine hochwertige Innenentwicklung bewirkt und die Siedlungserneuerung gestärkt wird. Auch die Raumplanungsverordnung bleibt sehr allgemein, wenn es in Art. 2 heisst, die Behörden sollten bei ihrem raumwirksamen Tun prüfen, «welche Möglichkeiten bestehen, den Boden haushälterisch und umweltschonend zu nutzen sowie die Siedlungsordnung zu verbessern». Hieraus ergeben sich zunächst keine weiteren Handlungsperspektiven.

Wurde eine integrale Siedlungsentwicklung bis hierher auf Ebene Bund und Kanton gesucht, tritt nun die kommunale Ebene hinzu. Es werden hierbei bereits einige nicht-formelle Planungsinstrumente einbezogen, die im nächsten Abschnitt dann genauer untersucht werden.

Ihrer föderalistischen Natur nach ist bereits die kantonale Gesetzgebung vielgestaltig und die kommunale Ebene im Rahmen dieser Arbeit nicht überschaubar. Es soll daher an Beispielen aufgezeigt werden, was bereits getan wird und was daran als Vorbild dienen könnte.³

Bei den kantonalen Instrumenten gibt es eine extrem grosse Vielfalt, häufig finden sich Vorgaben zur Ökologie im Siedlungsraum im kantonalen Richtplan wie z. B. in Zug oder Bern. Aber auch als Paragraph im Baugesetz, wie im Aargau (dort nur für Grossprojekte und maximal 15 % der veränderten Fläche) oder in einem kantonalen Naturschutzgesetz wie ebenfalls in Zug.

Besonders explizit wird das Thema im Biodiversitätskonzept des Kantons Bern (2016) ausformuliert, dort ist von einem Miteinander von Mensch und Natur die Rede, zusammenhängende Grünräume sollen erhalten und Lebensraumpotenziale für Pflanzen und Tiere genutzt werden. Auch soll der Kanton das Thema Biodiversität mit den Zonenplanrevisionen in die Gemeinden tragen. Im Richtplan 2030 wird u. a. das Thema der Grünraumvernetzung zwischen Siedlung und Umland thematisiert und die Erhaltung und Neuanlage wertvoller Lebensräume auch ohne Schutzstatus gefordert. Im inzwischen lancierten Sachplan Biodiversität (2019) wird für Ökologie in der Siedlung ein Beitrag von 200.000 CHF jährlich veranschlagt, das entspricht bei 338 Gemeinden 600 CHF pro Gemeinde für Beratung. Es gibt den Vorsatz, das Thema zukünftig in die Nutzungsplanung einzubeziehen. Generell lässt sich jedoch sagen, dass viele der Fördermassnahmen für Biodiversität eigentlich wenig oder sogar keine Kosten verursachen, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt einbezogen werden.

3 Die meisten der folgenden Beispiele entnehme ich einem Vortrag von André Stapfer (Dozent ILF und Geschäftsstelle Fachgruppe Ökologische Infrastruktur): «Planerische und rechtliche Instrumente zur Förderung der Biodiversität auf Gemeindeebene» gehalten am Treffen des «Netzwerk Biodiversität – Runder Tisch für Gemeinden» am 17.12.2020

Auf Gemeindeebene sind die Anzahl der möglichen Instrumente beschränkter und die Vorgaben eher auf die Praxis hin orientiert. Meist sind es Reglemente oder, wenn es um Schutz geht, Inventare, die konkrete Massnahmen vorgeben. Doch auch Konzepte und Richtlinien kommen vor. Die Beratung nimmt im konkreten Kontakt mit Bauherren eine wichtige Stellung ein und kann durch eine Kommission, die auch eine gewisse Entscheidungsmacht ausübt, erweitert werden. Als vorbildlich, da verbindlich und alle Phasen bis zur Ausführung und Pflege umfassend, hebt André Stapfer das Konzept *Natur im Siedlungsraum* (2016)⁴ der Gemeinde Illnau-Effretikon hervor.

Studiert man die ergriffenen Mechanismen und Massnahmen, lassen diese sich primär in flächen- oder speziesbezogene Regeln einteilen. Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl von Beispielen:

Flächenbezogene Massnahmen und/oder finanzieller Ausgleich:

- Pflicht zur finanziellen Beteiligung an Quartierpark (Kanton Luzern)
- zweckgebundene Mehrwertabgabe, die für städtische oder öffentliche Grünflächen eingesetzt wird (Basel-Stadt)
- Freiflächentransfer (Stadt Zürich)
- Grün- oder Freiflächenziffer unversiegelt z. B. > 15 % (Zofingen etc.)
 - Dachbegrünung zu 50 % anrechenbar
 - ober- und unterirdische Freiflächenziffer (abgelehnte BNO von Glarus Nord)
- ökologische Ausgleichsfläche bei Arealüberbauung oder Gestaltungsplan, min 20 % (Illnau-Effretikon)
- vor Ort Versickerung (Illnau-Effretikon)

Förderung bestimmter Spezies:

- Bepflanzungsvorgaben: naturnah, standortheimisch, ohne Düngung und Pestizide, Hochstammbäume, extensive Dächer (Illnau-Effretikon etc.)
 - Ausführungskontrolle und Pflegeplanung, Kosten trägt Bauherr (Illnau-Effretikon)
- pro Wohnung/Gewerbeinheit Nistgelegenheit für Gebäudebrüter (Illnau-Effretikon)
- kein Brutplatzabbruch vom 25. April bis Ende Juli (Illnau-Effretikon)
- zwei Umgebungspläne mit Gewässer, Wald, Bäumen mit Speziesbezeichnung:
 1. Ausgangszustand
 2. Bauprojekt (Baden)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass flächenbezogene und finanzielle Steuerungsmechanismen allein nicht den Kern der Aufgabe, die Förderung und Erhaltung von Biodiversität treffen, wenn die Qualität und ausreichende Quantität nicht sichergestellt wird.

Den ökologischen Ausgleich von den Spezies her zu entwickeln, ist zunächst ein tiefgründigerer Ansatz, der als Verordnung oder Anreiz allein jedoch noch keinen gesellschaftlichen Wandel mit sich bringt.

Wie kann sich ein umfassender Wandel in unserer Beziehung zur wahrgenommenen Komplexität von städtischen Ökosystemen vollziehen? Lernprozesse sind dabei wichtig. Sie sind immer Prozesse in denen wir etwas anderes als das Bekannte und Vorgefasste aufnehmen. Bildung und Beratung erscheine daher ein weiterer wichtiger Aspekt für eine ganzheitliche Entwicklung unserer Lebensräume. Schliesslich ist die Verbindlichkeit der Instrumente und Massnahmen ein zentrales Kriterium. Es gibt freiwillige und verordnete Vorgaben. Von ersteren ist wenig zu erwarten, wenn ihnen gewichtige ökonomische Interessen entgegenstehen.

Das lässt sich z. B. am Thema der Versiegelung zeigen, zu dem das *Biodiversitätskonzept der Stadt Aarau* (KAUFMANN 2019: 30) folgendes festhält: «*Um der Bodenversiegelung entgegenzuwirken, fehlt es an konkreten Empfehlungen(...). Es bräuchte strikte Vorgaben und neue finanzielle Instrumente, die einer Zunahme der städtischen Bodenversiegelung entgegenwirken könnten*». Die Stadt Aarau möchte die unversiegelten Flächen trotz Innenverdichtung bei 45 % halten. Die Studie «Grünes Gallustal» geht für St. Gallen von einer möglichen Reduktion von heute 53 % auf zukünftig 33 % aus (Entsiegelung: 2,55 km² öffentlicher Anlagen, 0,05 km² in der Altstadt und 0,8 km² im Strassenraum [GALLUS 2022: 329]).

4 Vgl: Gemeinde Illnau-Effretikon: «Natur im Siedlungsraum» unter: https://www.ilef.ch/docn/2946052/900.06.33_Natur_im_Siedlungsraum_Anforderungen.pdf (Zuletzt abgerufen: 26.7.2022)

2.2 Ansätze in der informellen Raumplanung

Die nicht-formelle Planung ist auf allen Ebenen eine unabdingbare Ergänzung zur formellen Raumplanung. Auf Bundes- und Kantonsebene in Form von Konzepten und Strategien und auf Gemeindeebene in der Beratung und behördenverbindlichen Planung wie z. B. einem kommunalen Richtplan, der auch als kollektiver Lernprozess zur Entscheidungsfindung betrachtet werden kann.

Eine der grössten Herausforderungen auf Gemeindeebene stellt der Zugang zu oder die Überfülle an Informationen zu umweltbezogenen Themen dar. Oft fehlt es an Mitteln für eine Expertin oder manchmal, aber immer weniger, an Einsicht in die Relevanz des Themas. Eine Verankerung des Themas in Wettbewerbsverfahren könnte ein guter Schritt sein oder allgemein die Berücksichtigung ökologischer Qualitäten als Teil einer hohen Baukultur.⁵

Als Beispiele für das weite Feld nicht-formeller Planung sollen hier noch zwei Bundesstrategien (Biodiversität und Boden) kurz angerissen werden, da sie helfen, das Thema in seiner Brisanz und internationalen Einbettung besser einzuordnen.

Zentrales Instrument für die politische Positionierung des Bundes zum Thema Biodiversität ist die *Strategie Biodiversität* (2011), doch ihre Einbindung in die politischen Prozesse, vor allem in der Landwirtschaftspolitik, verlief in ihrer ersten Dekade sehr schleppend. Auch international wurde keines der 20 Aichi-Ziele erreicht (KIMBROUGH 2021) und das weltweite Artensterben setzt sich fort.

Der *Aktionsplan zur Strategie Biodiversität* (2017), hat den Handlungsdruck erhöht und fokussiert beim Thema Ökologie im Siedlungsraum zunächst auf die Verankerung des Themas in die Nutzungsplanung durch Musterparagrafen. Als wichtige Grundlage liegt der bereits erwähnte Bericht (ILF 2020) der HSR Ost vor, der umfangreiches Material zum Thema bereithält. Eine zentrale Herausforderung in Bezug zum Siedlungsraum darin lautet: *«Ein Fokussieren auf bedrohte Arten und den Erhalt relativ ungestörter Landschaften und Lebensräume reicht nicht mehr aus. Eine hohe Priorität muss in Zukunft die Förderung ökologischer Qualitäten in der gesamten genutzten Landschaft und insbesondere in der Kultur-, Agglomerations- und Siedlungslandschaft erhalten. Dies erfordert eine Erweiterung der Zielvorstellungen (Zielarten, schützenswerte Lebensraumtypen, Förderung von Ökosystemleistungen, ökologische Aufwertung in Ergänzung zu Schutzmassnahmen)».*

Parallel dazu wurde eine *Bodenstrategie Schweiz* (2020) erarbeitet, die den Verlust der Lebensgrundlage Boden, der bereits im *NFP68* (STEIGER 2018: 23) nachgewiesen wurde, auf die politische Agenda setzen soll. Thematisiert wird für den Siedlungsbereich hauptsächlich der Verlust der regulierenden Funktionen des Bodens, primär durch Überbauung und Versiegelung, z. B. für den Hochwasserschutz, der Wert für das Lokalklima und die Belastung des Bodens durch Schadstoffe. Klar erkannt wird der teilweise Widerspruch von Innenentwicklung und Ökologie in SR2, wo es heisst: *«Die Erhaltung vielfältiger Bodenfunktionen auch innerhalb des Siedlungsraums muss im Rahmen der Siedlungsent-*

Illustration 2: Bilanz des Kulturlandverlusts gemäss Arealstatistik zwischen 1985 und 2009. (STEIGER 2018: 23)

⁵ Vgl.: Bundesamt für Kultur: «Strategie Baukultur», verabschiedet vom Bundesrat am 26. Februar 2020. Die ökologische Innenentwicklung liesse sich sehr gut mit diesem Diskurs zusammen denken. Vgl. ebenso Dominique Turzer: «Baukultur aus Bauformen – Denkmäler als Denkanstösse» In: ICOMOS 2022: «Das Erbe als Basis der Baukultur» (= Monumenta, Bd. V), S. 94-96.

wicklung nach innen angegangen und gelöst werden. Es sind dabei möglichst viele überlagernde Nutzungen anzustreben» Und entsprechend auch in den Zielen:

«ZR1: Es wird angestrebt, dass sich der Bodenverbrauch für Siedlungen mit den dazu notwendigen Infrastrukturen dauerhaft auf das derzeit in den kantonalen Richtplänen festgelegte Siedlungsgebiet beschränkt.

ZR2: Bei raumwirksamen Tätigkeiten, z. B. der Ausscheidung von Bauzonen und der Siedlungsentwicklung nach innen, werden Grundlagen und Daten zur Bodenqualität systematisch berücksichtigt, mit dem Ziel, möglichst viele Bodenfunktionen langfristig zu erhalten.»

Mit dem Aktionsplan Strategie Biodiversität wird die Dringlichkeit der Sache erkannt, auch wenn mittelfristig ein Sachplan Biodiversität dem Thema mehr Nachdruck verleihen würde. Wie ich im folgenden Exkurs zeigen werde, ist man auf EU-Ebene um ein schnelles Integrieren des Themas in alle Politikbereiche bemüht.

EXKURS II – Blick über die Grenzen

Öffnen wir kurz den Fokus von der Schweiz auf Europa. Die EU hat sich mit dem *European Green Deal* und der damit verbundenen *Biodiversitätsstrategie 2030* ehrgeizige Ziele gesetzt. So sollen z. B. ausgehend von der bestehenden ökologischen Infrastruktur (*Natura 2000*-Flächen) bis 2030 eine Schutzfläche auf Land und Meer von 30 % (heute 26 % Land und 11 % Meer / Schweiz ca. 6 % der Landesfläche) erreicht werden (EU 2020: 4). In der Landwirtschaft soll auf 25 % der Flächen biologisch produziert und der Pestizitgebrauch um 50 % reduziert werden. Es ist dafür ein jährliches Budget von mindestens 20 Mrd. Euro vorgesehen (EU 2020: 20). Vergleicht man diese Ausgaben mit denen der Schweiz (ca. 600 Mio. CHF pro Jahr⁶) scheinen sie bezogen auf die Landesflächen verhältnismässig jedoch klein.

Folgende Stossrichtung sieht die Strategie für den Siedlungsraum vor: «Die vorliegende Strategie zielt darauf ab, diese Trends umzukehren und dem Verlust ökologisch wertvoller städtischer Ökosysteme ein Ende zu setzen. Die Förderung gesunder Ökosysteme, grüner Infrastrukturen und naturbasierter Lösungen sollte systematisch in die Stadtplanung einbezogen werden, und zwar auch bei der Planung öffentlicher Räume und Infrastrukturen sowie bei der Gestaltung von Gebäuden und ihrer Umgebung» (EU 2020: 16). Dafür setzt die EU zunächst auf Eigeninitiative und finanzielle Anreize. Sowohl Städte als auch Einzelpersonen können über den «europäischen Klimapakt» Selbstverpflichtungen eingehen. Die EU versucht auf diese Weise eine Bottom-up Bewegung zu initiieren, deren Einzelinitiativen zentral in einer digitalen Plattform gebündelt werden. Interessant ist diese direkte Förderung von der europäischen Ebene auf die lokale Ebene, wo die Massnahmen letztendlich umgesetzt werden müssen. Als Verpflichtung bis 2030 wird festgeschrieben, dass Städte mit mehr als 20'000 Einwohnern über einen «ehrgeizigen Plan für die Begrünung der Städte» verfügen sollen (EU 2020: 17). Mittelfristig soll aber auch ein Regulierungs-, Steuerungs- und Überwachungsapparat aufgebaut werden, der fähig ist die Umsetzung zu überprüfen (EU 2020: 19).

Die weit greifenden Ziele und die von den politischen Ebenen unabhängige Förderung könnten auch in der Schweiz interessante Modelle sein.

6 Vgl.: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet-2030/alle-nach-themen/15-leben-land/biodiversitaetsausgaben.html> (Zuletzt abgerufen: 26.7.2022).

3. FAZIT RAUMPLANUNG: Eine raumplanerische Stossrichtung zu mehr Biodiversität im Siedlungsraum

Die Konzeptstudie. Bausteine für die Integration von Biodiversität in Musterbaureglemente (ILF 2020) ist in der Breite der Aufarbeitung eine wichtige Grundlage, um das Thema auf allen politischen Ebenen zu implementieren. Schwächt aber die Vielzahl der aufgezeigten Möglichkeiten nicht die Umsetzung? Gesteht man dem Artensterben eine gewisse Dringlichkeit zu, werden Verbindlichkeit und gesicherte Geldquellen die Hauptkriterien für wirkungsvolle und schnelle Massnahmen.

Es wurden verschiedene Finanzierungsquellen recherchiert und geprüft, neben einer Verknüpfung mit der Mehrwertabgabe, die jedoch kantonal verschieden gehandhabt werden kann, stellt sich meines Erachtens ein Fonds der vom Bund direkt zu den Massnahmen greift, als aussichtsreichste Quelle dar.

Durch einen eigenen Fonds oder als Teil eines Klimafonds könnten die Massnahmen für mehr Biodiversität im Siedlungsraum finanziert werden. In der EU beanspruchen die Massnahmen zur Biodiversität einen erheblichen Teil der Gelder für den Klimaschutz, der 25 % des EU-Haushalts ausmacht (EU 2020: 20).

Als rechtliche Grundlage könnte der ökologische Ausgleich, heute als Biodiversitätsförderflächen (BFF) bekannt, genutzt werden.

Ein Zertifikat für ökologische Ausgleichsflächen, das von den umsetzenden Gärtnereibetrieben oder NGOs ausgestellt wird, könnte eine günstige Vollzugsprüfung sein, da nur die Qualität der Betriebe stichpunktartig überprüft werden müsste.

Eine GIS Analyse, die ich über vier Kantone (BE, AG, ZH und TG- **siehe Anhang 3**) durchgeführt habe, belegt, dass bereits heute beträchtliche ökologische Ausgleichsflächen im Siedlungsgebiet bestehen. Die statistische Auswertung zeigt, dass mit Ausnahme des Kantons Bern, wo der Anteil (vor allem ausserhalb der Siedlung) grösser ist, die Biodiversitätsförderflächen ca. 7 % der Kantonsfläche beträgt. Davon wiederum sind es 10 bis 20 %, die im Siedlungsgebiet liegen. Meist in Zonen öffentlicher Bauten, oder ohnehin frei zu haltenden Freihalte- oder Grünzonen, aber auch in Wohnzonen, dann meist in W2 oder anderen niedrigen Wohnzonen.

Biodiversitätsförderflächen (BFF)

BFF mit Qualitätsstufe I, ohne Hochstamm-Feldobstbäume

Quelle: BLW

© BFS 2021

Illustration 3: Entwicklung Biodiversitätsförderflächen 1999-2020

Eine Integration von Paragrafen zur Biodiversität in die Musterbauordnungen der Kantone, wie in der Konzeptstudie der HSR Ost gefordert, ist wichtig und richtig, sollte aber parallel zu einer Vorlage oder einem Musterverfahren für eine kommunale Strategie Biodiversität entwickelt werden. Dieses sollte den kleinen und mittelgrossen Gemeinden unter geringem finanziellen Aufwand und unabhängig vom Turnus der Nutzungsplanung (15 Jahre!) erlauben, ein Steuerungsinstrument für die Biodiversität zu erarbeiten. Als zu aufwendig habe ich die Idee eines nationalen Biodiversitätsinventar, vergleichbar mit dem ISOS, verworfen. Besser wäre ein Planungswerkzeug, das auf Gemeindeebene ausgearbeitet wird, weil damit ein direkter Lerneffekt verbunden wäre.

Um eine Verbindlichkeit im Rahmen der Nutzungsordnungen zu erreichen, könnten folgende Überlegungen als Ausgangspunkte dienen:

Um einen Anreiz zu schaffen, sollten die Biodiversitätsförderflächen am besten an einen Ausnützungsbonus gebunden werden: z. B. 20 % höhere Ausnützung, wenn 20 % der Grundstücksfläche sowohl ober- als auch unterirdisch nicht überbaut und in natürlichem und unversiegeltem Zustand verbleiben bzw. aufgewertet werden.

Idealerweise würde diese Fläche zu altem Baumbestand oder an eine Längsseite des Grundstücks gelegt, sodass sie sich mit anderen Grundstücken summierte. Sie sollte mindestens zwei gegenüberliegende Grundstücksseiten berühren, damit sie vernetzend wirken kann. Eine solche Kopplung von Ausnützung und Biodiversitätsförderfläche existiert in ähnlicher Form für Areal- und Gestaltungspläne bereits in Illnau-Effretikon.

In der Vollzugshilfe des Kanton St. Gallen zum ökologischen Ausgleich wird darauf hingewiesen, dass eine grundeigentümergebundene Regelung sich nicht allein auf das NHG abstützen kann, sondern auch im kantonalen Recht verankert sein muss (KANTON ST. GALLEN 2021: 6)⁷.

Die Erhaltung und Pflege der ökologischen Ausgleichsflächen müssten also im Baugesuch oder vertraglich geregelt werden. Mit einem solchen Werkzeug, das jede Gemeinde per Musterparagraf in ihre Nutzungsordnung einfügen könnte, wäre eine verbindliche Grundlage für den ökologischen Ausgleich im Siedlungsgebiet geschaffen.

Als weiterer Schwerpunkt sollten schliesslich im grossen Massstab Citizen Science Projekte und Fortbildungen unterstützt werden, die die Ökologie im Siedlungsraum thematisieren. So wie durch den Baukulturdiskurs in den letzten Jahren eine Öffnung und Popularisierung der Denkmalpflege und des Ortsbildschutzes stattfindet, könnte über solche Massnahmen, mit entsprechend sympathieträchtigen Leitspezies, eine analoge Entwicklung für den Umweltschutz unterstützt werden.

EXKURS III – von Umwelten und Domestizierung

Es wurde bis jetzt viel über Pflanzen und Tiere und ihre Einbeziehung in Stadt und Planung geschrieben, ohne den Versuch zu unternehmen, eine Vorstellung von ihrem Wahrnehmen und unserem Zusammenleben zu erlangen. Um dies nachzuholen, sollen dazu hier zwei philosophische Positionen, eine historische und eine zeitgenössische, zu Worte kommen.

Ein Biologe und Zoologe, der am Übergang zum 20. Jahrhundert lebte, das Konzept der Umwelt in die Biologie einführte und damit Grundlagen für die Ökologie legte, ist Jakob von Uexküll. In seinem Buch «Streifzüge durch Umwelten von Tieren und Menschen» (UEXKÜLL 1934) prägt er Begriffe, die in ihrer bildlichen Direktheit noch heute inspirierend sein können.

Sein zentrales Bestreben war, dass die Tiere nicht mehr als mechanische Wesen, sondern in ihrer Lebendigkeit und Eigenständigkeit gesehen würden. So gestand er allen Tieren von den Einzellern bis zum Mensch zu, eine individuelle *Merkwelt* (was sie bemerken können) und *Wirkwelt* (was sie bewirken können) zu haben. Weiter gliedert er den *Merkraum* in einen *Tastraum*, einen *Sehraum* etc. nach den Sinnesorganen, die ausgehend von einer Subjektivität den Dingen und Wesen in einer Umwelt Bedeutungen geben. Die Bedeutungen beschrieb er mit einer Klangmetapher: Ein Stuhl hat danach für den Mensch einen *Sitzton*, während für einen Hund der *Hinderniston* überwiegt. Diese funktionalen Beziehungen bilden für ihn ein Gefüge, das ähnlich aber offener als das körperliche Gefüge der Tiere selbst ist.

7 «Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die Bestimmungen von Art. 18b Abs. 2 NHG und Art. 15 Abs. 1 NHV direkt anwendbar (BGer 1C_98/2012 vom 7. August 2012 E. 8.2 mit weiteren Hinweisen): Bei der Auslegung und Anwendung der in diesen Bestimmungen enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe haben die mit der Umsetzung beauftragten Behörden einen gewissen Beurteilungsspielraum. Die direkte Anwendbarkeit erstreckt sich nicht auf schwere Eingriffe in das Grundeigentum betroffener Privater (z. B. Bauverbote); hierfür ist eine konkretere Grundlage im kantonalen Recht erforderlich.»

Was heute auf Kritik stösst, ist die Planmässigkeit dieser Gefüge, die von einer konservativen subjektzentrierten Weltsicht auszugehen scheinen; Uexkülls Verstrickung in den Nationalsozialismus werden aktuell an anderer Stelle aufgearbeitet (SCHNÖDL 2021). Im historischen Kontext betrachtet können seine Beschreibungen aber als innovative Schritte hin zu unserem heutigen Tierverständnis gelten. Zudem verschieben sie den Blick von den Individuen auf die Beziehungen zwischen den Dingen.

Noch tiefere Verbindungen zwischen uns und den Tieren sieht der Philosoph Emanuele Coccia in seinem Text *«Dem namenlosen Leben die Tür öffnen»* (COCCIA 2022), er schreibt: *«Lebewesen stehen in einer stetigen Beziehung zum Raum, und zwar in einer urbanen, d. h. gestalteten Beziehung; einen ‚natürlichen‘ Raum gibt es in diesem Sinne nicht. Was wir Natur nennen, ist in dieser Perspektive eine Ansammlung von Städten, die nach anderen Grundsätzen gestaltet werden als unsere»*. Er bezieht damit die heute immer mehr anerkannte Ansicht (deren Wegbereiter z. B. der Anthropologe Philippe Descola war) ein, dass das Konzept der «Natur» uns als politischer Schutzbegriff von den anderen Wesen separiert hat.

Er beschreibt als besondere Aufgabe von Häusern ihre Fähigkeit unterschiedlichste, einander fremde Spezies unter einem Dach zu vereinen. Das Haus ist für ihn der Ort des Domestizierens, nicht nur im sozialen Sinn unter lebendigen Wesen, sondern auch durch seine Materialität, die auf vergangene Wesen (in den Steinen, im Holz, in den Ziegeln etc.) und ihre Seelen verweist. Mit Domestizierung meint er: *«eine Mischung von Lebensformen, die bezüglich ihrer biologischen oder historischen Identität nichts gemeinsam haben»*. Diese besondere Aufgabe, der immer gegenseitigen Domestizierung, sei während der Moderne vom Haus in die Stadt verschoben worden: *«Und gerade weil die Domestizierten in die Stadt gezogen sind, sind die Häuser so klein geworden»*. Die Aufgabe für eine Anima-lesque-City sieht er dann auch, wie folgt: *«Wir werden lernen müssen, die Lebensformen, die uns am fremdesten und am weitesten von uns entfernt sind, zu domestizieren, wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen»*. Er zeichnet damit ein Bild der Stadt, die nicht nur ein Schmelztiegel von Menschen, sondern auch ein Dach für unterschiedlichste Lebensformen, darunter auch vergangene, bietet: *«Die Erkenntnis, dass jede Stadt tierischen und pflanzlichen Ursprungs ist, ist gleichbedeutend mit der Erkenntnis, dass der erste und letzte Akt der Urbanisierung die wechselseitige Domestizierung der Spezies ist»*. (COCCIA 2022: 154-157)

4. FAZIT GESELLSCHAFT: Diagnose & Thesen für eine ökologische Innenentwicklung

Eine raumplanerische Stossrichtung kann nur erfolgreich sein, wenn sie von der Gesellschaft getragen wird. Im Folgenden sollen daher Implikationen aus der Einführung und dem beschriebenen Zukunftsbild in einigen Thesen zusammengefasst werden. Die Thesen können als Denkanstösse für die weitere Arbeit an den konkreten alltäglichen Problemen dienen.

4.1 Überlebensfähige Ökosysteme

Artenvielfalt und natürliche Ressourcen als Träger unseres Wohlstandes sind politisch lange gar nicht und bis heute nur am Rande anerkannt, respektiert und gewürdigt worden. Unsere Kultur und Religion förderten die Ausbeutung und das scheinbare Recht über Tiere und Pflanzen zu verfügen. Modelle der klassischen Ökonomie lieferten oftmals eine Erklärung dafür. Städtebauliche Regelsysteme wurden entsprechend ausformuliert und dienten dem Konsum von Lebensräumen. Dieses Selbstverständnis übt bis heute einen gesellschaftlichen Druck auf Personen und Institutionen aus, nach einer maximalen Rendite und fortgesetztem Wachstum zu streben. Dabei macht uns unser Körper das Gegenteil vor: Wachstum ist Teil der Kindheit und ein kleiner Teil des Lebens. Pensionskassen stehen beispielsweise unter dem Druck, Gewinne zu erwirtschaften, und fördern so das institutionalisierte Bauen, das oft nicht von den menschlichen Bedürfnissen und schon gar nicht von denen der Umwelt her denkt. Doch ein Kurswechsel zeichnet sich ab und ist mittelfristig unausweichlich. Daher lässt sich folgende erste These formulieren:

Ziel einer Innenentwicklung in Zeiten von Artensterben und Klimawandel muss sein, überlebensfähige Ökosysteme für die kommende Generation zu hinterlassen und zu gestalten.

Das Bewusstsein für diese These beginnt mit dem Eingestehen der eigenen Sterblichkeit und Verletzlichkeit (PELLUCHON 2019). Stellen Architekten und Planer sich dieser Herausforderung nicht, müssen sie mit einem Bedeutungsverlust rechnen. Politik und Gesellschaft vollziehen den Wandel oft schneller als die Fachleute.

4.2 Wandel der Verfahren

Die erste Erschwernis, aber auch Grundlage zum Wandel, sind die Verfahren, Normen, Gesetze etc. Etabliert im 20. Jahrhundert kennen sie nicht die heute sichtbar werdenden Konsequenzen. Hier ist Mut zum Experiment gefordert, um Denkweisen und Handlungen zu hinterfragen:

Die Bewertung des fruchtbaren Bodens, das Einbeziehen des Alters von Bäumen, leichtere Arten der Mobilität etc. müssen Eingang in Baueingaben und alle vorausgehenden Verfahren erhalten.

4.3 Bewusstsein der Zeit

Denkt man die Planung vom Freiraum her, bedeutet dies zunächst eine andere Beziehung zu Zeit und Dauer. Bei jeder Gestaltung müssen wir nach ihrer Dauerhaftigkeit und Reparierfähigkeit fragen, um natürlichen Prozessen näherzukommen, die aus jedem Material wieder etwas gestalten.

Wir bestimmen mit unseren Pflanzungen heute die ökologische Infrastruktur der kommenden Generationen. Der Planungshorizont und die grundsätzliche Struktur (Wege, Abstände, Wasserverläufe, Gebäude etc.) muss mindestens nach einem Lebenszyklus der langlebigsten Akteure bemessen werden.

Grünräume, in denen Bäume als Akteure gelten, sollten nicht auf 15, sondern auf mindestens 100 Jahre in die Zukunft geplant werden. Das hat vor allem am Übergang von Siedlung zur offenen Landschaft weitreichende Konsequenzen.

4.4 Ästhetik und Bildung

Eine zentrale Herausforderung für den Wandel zu einem besseren Verständnis unserer Umwelt sind fehlende Begriffe und damit verbundene Denkweisen. Vergleicht man unsere Kultur z. B. mit fernöstlichen, wie der japanischen, gibt es dort in der traditionellen Sprache z. T. viel differenziertere Ausdrücke für Zustände in der Natur. Dies könnte Ansporn sein, für eine neue Beziehung zu Tieren und Pflanzen auch nach neuen Ausdrucksweisen zu forschen. Im direkten Zusammenhang mit der Ausdrucksfähigkeit steht auch die Beobachtung von Naturprozessen und unsere Vorstellung von Ordnung. Dass heute von manchen Menschen ökologisch sinnvolle Asthäufen oder verwilderte Wiesen nicht gerne realisiert werden, hat mit einer divergierenden Vorstellung von Ordnung zu tun.

Als Ergänzung zu urban gardening brauchen wir neue Ausdrucksmittel, städtische Grünräume zu erkennen, zu beschreiben und eine bessere Beziehung zu scheinbar chaotischen Strukturen.

4.5 Vom Schutz des Besonderen zum Schutz des Alltäglichen

So wie wir uns langsam von der Hybris der menschlichen Sonderstellung unter den Lebewesen verabschieden, sollte auch der Schutz des Besonderen immer mehr übergehen zu einem allgemeinen Respekt gegenüber dem Anderen, sei es Pflanze, Tier oder Mensch.

Umweltschutz ist immer räumlich graduell und entscheidend ist das Gesamtniveau des Umgangs einer menschlichen Gesellschaft mit ihren Pflanzen und Tieren. Die 7 % unter Schutz stehenden Landesflächen können nur so gut sein, wie die 93 % für die wir alle Verantwortung tragen.

4.6 Respekt vor dem Ungeplanten

Da das Ungeplante immer den grössten Teil aller Handlungen und allen Geschehens ausmacht, darf Planung sich nie überschätzen. Ein Bild für Planung könnte das eines Anstosses sein, wie wir besser zusammenleben könnten und sollte im besten Fall eine Leitschnur beim Lernen sein. Das Anerkennen des Unperfekten bei uns selbst und allen Gegenübern ermöglicht planendes Handeln als Vorschlag. Planen als Macht kann ermöglichen und ist oft Abbild der Technologien einer Zeit, erreicht aber, weil sie gedacht ist, und weil individuelles Denken immer partiell bleibt, immer auch viele ungewollte Ziele.

Das viele Ungewollte im Impuls einer Planung kann durch Vertrauen zwischen den Akteuren, mehr Aufmerksamkeit auf kollektive Prozessverläufe und situatives Lernen gemildert werden.

Teil 2: Ökologische Innenentwicklung

Der erste Teil der Arbeit hat die gesetzlichen Rahmen im Spannungsfeld von Siedlungsentwicklung und Ökologie untersucht. Dabei wurden eine raumplanerische Strategie sowie Thesen zur gesellschaftlichen Einbettung nicht-menschlicher Akteure in Planungsprozesse formuliert.

Im folgenden zweiten Teil der Arbeit soll für eine Massstabsebene zwischen Städtebau und Planung nach naturzentrierten Vorgehensweisen gesucht werden. Zunächst werden die Inhalte zweier ausgewählter Innenentwicklungsstrategien auf ihre Beziehung zu ökologischen Fragen untersucht. Dann soll für das Zentrum der Kantonshauptstadt Liestal beispielhaft eine Verfahrensskizze für eine solche Strategie entwickelt werden. Das Ziel ist, Elemente für Verfahren zwischen Innenentwicklung und Biodiversität zu sammeln.

5.1 Beispiele

Das Vorgehen zur Strategiefindung bei einer Siedlungsentwicklung nach innen lässt sich zunächst grob nach städtischen und ländlichen Gebieten unterscheiden, wobei in der Schweiz die kleinen Gemeinden ca. 93 % ausmachen und oft weniger Ressourcen für Planungsprozesse zur Verfügung haben. Für ländliche Gemeinden hat das Institut für Raumentwicklung (IRAP) an der HSR Ost einen Leitfaden (IRAP 2021) herausgegeben, der PlanerInnen und Gemeinden eine klare Prozessstruktur an die Hand gibt. Dieser gliedert sich in folgende sieben Schritte:

0. Mitwirkungsprozess konzipieren
1. Wachstumsprognose erstellen
2. Verdichtungspotenziale und -eignung analysieren
3. Drei bis vier grundverschiedene, denkbare IE-Szenarien konzipieren
4. Politisch wünschbares Best-Szenario eruieren
5. Best-Szenario fertigstellen
6. Massnahmenplan erarbeiten

Im Schritt zwei wird optional die Freiraumqualität mit einbezogen und auf die typischen Versorgungsziffern verwiesen: z. B. Zürich: 8 m² Freiraum pro Einwohner und 5 m² pro Arbeitsplatz im Umkreis von 400 m. In kleinen Gemeinden erübrigt sich diese Distanzfestlegung, da in 400 m in der Regel ein Erholungsraum ausserhalb des Siedlungsgebiets erreichbar ist.

Beispielhaft für Entwicklungsstrategien in städtischen Gebieten soll hier das Vorgehen in Zürich und St. Gallen verglichen werden. Zum einen sieht man an dem Vergleich den Unterschied zwischen einem Metropolitanraum und einer Kantonshauptstadt mit mehr als fünfmal weniger Einwohnern. Zum anderen kann aber auch, wenn man das Thema Ökologie im Siedlungsraum in den Fokus nimmt, ein Paradigmenwechsel zwischen dem 2015 erstellten Leitfaden «*Siedlungsentwicklung nach innen umsetzen*» und der 2020 verabschiedeten «*Innenentwicklungsstrategie*» der Stadt St. Gallen beobachtet werden.

Während in den thematischen Sachbereichen in Zürich (ARE 2015) die Umwelt gar nicht vorkommt, wird unter den Trends «Umwelt, Natur, Raum» vor allem die Gewinnung von Energie und steigende Bedeutung erneuerbarer Ressourcen verstanden. Auch in den *Strategien 2035* (STADT ZÜRICH 2015) der Stadt Zürich finden wir keine räumlichen Aussagen zur Umwelt.

In der Entwicklungsstrategie der Stadt St. Gallen (STADT ST. GALLEN 2020) beziehen sich gleich zwei der neun Qualitäten der Innenentwicklung auf die Grünräume:

«3. Bei der Innenentwicklung und der Gestaltung des Stadtraums gehen wir vorausschauend mit den Auswirkungen des Klimawandels um (Durchlüftung, Versiegelung), sichern und schaffen neue Grünräume und fördern die Biodiversität.

4. *Wir erhalten wertvolle grüne Freiräume und werten sie für Stadtbevölkerung und Arbeitstätige auf. Insbesondere unterversorgte oder stark wachsende Quartiere benötigen qualitativ gute Freiräume. Bei Arealentwicklungen Privater fordern wir öffentlich zugängliche Freiräume ein*». Entsprechend ist dann auch die Legende des Strategieplans der Innenentwicklungsstrategie viel differenzierter und unterscheidet Freiräume und Beziehungen zur Landschaft, die erhalten, aufgewertet oder neu geschaffen werden sollen. Im Vergleich mit den sieben Verfahrensschritten des IRAP sind in St. Gallen folgende sechs Instrumente erarbeitet worden:

1. Leitsätze zur Innenentwicklung
2. Eignungsplan Innenentwicklung
3. Gesamträumliches Zielbild
4. Strategieplan
5. Gebietsspezifische Steckbriefe
6. Handlungsansätze und Massnahmen

Auf Ebene einer städtischen strategischen Planung kann dieses Planungswerk, das bis in konkrete Massnahmen ausgearbeitet ist, als beispielhaft gelten. Die strategische Ebene wird damit umfassend erfasst und gelenkt.

Es zeigt sich, dass es in den letzten Jahren eine gesellschaftliche Entwicklung zum stärkeren Einbeziehen von ökologischen Belangen und Grünräumen, aber auch sozialen Ansätzen in die Planung gibt. Am Beispiel der Innenentwicklungsvorgaben von Zürich und St. Gallen wurde aufgezeigt, dass das Eingehen auf ökologische Räume in sehr verschiedener Intensität geschehen kann und durch eine räumliche Verortung wie in St. Gallen an Wirkung gewinnt.

6. Verfahrensskizze für eine «Ökologische Innenentwicklung» im Zentrum Liestals

Eine umfassende Planung ist auf reale politische Akteure und die Interessenabwägungen untereinander angewiesen, das kann im Rahmen dieser Studienarbeit nicht simuliert werden. Was die kleine Untersuchung (siehe Anhang 2) zum Zentrum Liestals jedoch leisten kann, ist, den Fächer der Betrachtungsweisen und Werkzeuge etwas zu öffnen und so Hinweise für konkrete Verfahren zu liefern.

6.1 Übliches Vorgehen

Üblicherweise wird eine Strategie für eine räumliche Entwicklung nach innen als Teil der Nutzungsplanung im Austausch verschiedener Departemente und politischer Interessen entwickelt. Meist nimmt dabei die Verkehrsplanung eine zentrale Stellung ein. Das Thema «Natur in der Stadt» wird dabei im besten Fall von einer Umweltschutzabteilung und/oder Interessenverbänden vertreten. Oft geht es dabei vor allem darum, die schützenswerten Elemente (Bäume, Geotope, Hecken, Amphibien- oder Reptiliengebiete etc.) zu definieren. Das Ziel der Entwicklung nach innen ist ein haushälterischer Umgang mit dem Boden. Die Grundprämisse bleibt in der Regel das Primat des Menschen und ein implizites Recht auf Konsum von Naturräumen und -ressourcen.

6.2 Neue Prämissen

In dieser Vorgehensskizze für eine strategische Entwicklung nach innen wurde nicht von politischen Verantwortungsbereichen ausgegangen, sondern von den physisch körperlichen Gegebenheiten vor Ort und dem Ziel, diesen Raum zu geben, damit wir überlebensfähige Ökosysteme hinterlassen können. Boden, Pflanzen und Tiere sollen dabei soweit möglich durch Statistiken und Kartierungen in den Prozess einbezogen und ausserdem vor Ort in Augenschein genommen werden. Da diese Studie

nicht in einen realen politischen Prozess eingebunden ist, bleiben ihre Ergebnisse schematisch und die Erkenntnisse auf strategische Überlegungen und Vorgehensvorschläge beschränkt.

6.3 Erkenntnisse aus dem Arbeitsprozess (siehe Anhang 2)

- Querschnittsthemen wie Klimawandel oder Biodiversität können die Akzeptanz für die «Entwicklung nach innen» erhöhen und Pflanzen mit Ihrer Präsenz die Verdichtung tatsächlich attraktiver gestalten.
- Werden die Massnahmen zur Verbesserung von Lebensräumen frühzeitig in Planungsprozesse eingebunden, entstehen meist geringe Kosten und ein langfristiger Standortvorteil.
- Das Erhalten und neu Erstellen durchlässiger Böden hat Vorteile auf mehreren Ebenen (Hitze, Überschwemmung, Grundwasser, Lebensraumvielfalt etc.).
- Eine dichte Vegetation auch in städtischen und vorstädtischen Bereichen wird von Menschen allgemein als angenehm empfunden (z.B. AERTS 2019).
- Der ökologische Wert von Bäumen und Bodenstrukturen wächst mit dem Alter und kann mit flächengleichen Ersatzmassnahmen nicht kompensiert werden.
- Zur wissenschaftlichen Fundierung sollte mit Experten für die angetroffenen Tiere und Pflanzen zusammengearbeitet werden.
- Haushälterischer Umgang mit dem Boden kann heute nicht mehr rein quantitativ gedacht werden, sondern sollte immer die Qualitäten der individuellen Orte einbeziehen.
- Das Definieren von Schutzzonen ist hilfreich, aber für lebenswerte Orte bei weitem nicht ausreichend. Für den allgemeinen Schutz von Lebensformen mit ihrem angemessenen Raum müssen neue Wege gesucht werden.

Schliesslich gab es für den konkreten Ort in Liestal folgende Erkenntnisse:

- Bachraum des Orisbachs renaturieren, ohne die Bäume zu fällen
- Potenzial für Treffpunkt mit Zugang zur teilweise zu renaturierten Ergolz
- Orte mit Potenzial für dichtere Bebauung
- Orte mit Potenzial teilweise zu entsiegeln und zu bepflanzen
- Langfristiges Potenzial: Verlegung der Autobahn und etablieren eines für Menschen, Tiere und Pflanzen attraktiven Flussraumes.

6.4 Ausblick

Bei einer vertieften Bearbeitung sollten für verschiedene lokale Bereiche, wie Gärten, Höfe und Strassenbereiche mithilfe der Methoden des Animal-Aided Design (AAD) die entsprechenden Leitspezies definiert und gefördert werden. Thomas E. Hauck ein Mitgründer des AAD beschreibt den Ansatz so: *«Wir richten uns nach den jeweiligen Bedürfnissen der unterschiedlichen Tierarten. Man könnte fast sagen, es handelt sich um einen Bottom-up Ansatz. AAD ist nicht auf das gesamte Ökosystem Stadt ausgerichtet, sondern wir arbeiten artspezifisch – etwa für den Haussperling, den Mauersegler oder die Wildbiene»* (HAUCK 2022: 199). Auf der folgenden Seite ist eine Massnahmenmatrix nach der AAD Methode dargestellt.

Im Rahmen eines öffentlichen Prozesses sollten die Inhalte ausserdem mit einer entsprechenden Herleitung aus übergeordneten politischen Themen versehen werden.

Illustration 4: Massnahmenmatrix von Studio Animal-Aided Design für das Stadtentwicklungsgebiet Oberbillwerder, Hamburg / Grafik: Qingyu Liang. © Studio Animal-Aided Design

EXKURS IV – «Das Parlament der Dinge» ein Vorschlag von Bruno Latour

Es stellt sich nun kurz vor Ende der Arbeit erneut die Frage: «Wie lässt sich Ökologie in der Politik verankern?» Der Philosoph und Soziologe Bruno Latour hat sich in vielen Texten mit dieser Frage beschäftigt. Ich möchte hier extrem verkürzt einige Gedanken aus seinem Buch «Das Parlament der Dinge» (LATOURE 2010) kurz anreissen, da sie uns vielleicht inspirieren können, die im *Fazit Raumplanung* gewonnene Position zu den Planungsinstrumenten aus einem erweiterten Blickwinkel zu sehen.

Das zentrale Anliegen seines Buches ist ein Vorschlag zur Neuordnung unseres gesellschaftlichen Kollektivs auf eine Art, die das Konzept von «Natur» nicht mehr zur Abgrenzung des Menschen von seiner Umwelt gebraucht. Dabei soll es möglich werden, nicht-menschliche Wesen oder Prozesse in eine demokratische Verfassung einzubeziehen. Das Ziel der Neukonstitution ist eine bessere Welt. Dieser Prozess ist niemals abgeschlossen und strukturiert sich im Anschluss an den Umbau der Gewalten (LATOURE 2010: 140), den ich an dieser Stelle nicht ausführen kann. Zwei neue Kammern/Gewalten entstehen: Eine ordnende Gewalt und eine einbeziehende Gewalt. Die beiden Kräfte müssen voneinander unabhängig agieren können und wechseln sich bei der Konstitution der besseren Welt stets ab.

Spannend erscheint mir die Übertragung dieser Prozesshaftigkeit auf die im ersten Teil dieser Arbeit gefundene Kombination von raumplanerischen Instrumenten. Es liesse sich im experimentellen Rahmen dieser Arbeit folgende Analogie aufstellen:

Ökologische Ausgleichsmassnahmen ↔ ordnende Gewalt

Kommunale Strategie Biodiversität ↔ einbeziehende Gewalt

Die Konsequenz aus dieser Betrachtung wäre, dass eine kommunale Strategie Biodiversität, als einbeziehende Gewalt, in ihrer Umsetzung prozessorientiert und offen gehalten werden sollte. Es sollte daher eine Form gefunden werden, Fragen wie: «Wer ist an diesem Ort?» oder «Wer sollte einbezogen werden?» immer wieder neu zu stellen.

7. Schlussfazit und Empfehlungen

Es war das Ziel dieser Arbeit ein komplexes Thema, wie die Integration von Pflanzen und Tieren in ein von Menschen bereits dicht bewohntes Siedlungsgebiet, nicht mit einfachen Antworten und nur auf einer Ebene zu beantworten. Sowohl auf planerischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene wurden Vorschläge und Thesen für das Gelingen einer ökologischen Innenentwicklung erarbeitet. Schliesslich wurde versucht, eine Innenentwicklungsstrategie in einem erweiterten Betrachtungskanon und als Prozess des Einbeziehens zu denken.

Wir haben gesehen, dass hochwertige und ökologisch wertvolle Grünräume eine Verbesserung des Lebensumfelds auch für den Menschen darstellen. Es fehlt weder an Akzeptanz noch an Wissen. Lediglich die geringe wirtschaftliche Bedeutung (sowie falsche Anreize) und ein zu einfaches Verständnis von Ordnung & Komplexität führen vermutlich zu ausgeräumten Strassen und Landschaften.

Beobachten und Verstehen ist daher der erste und wichtigste Pfeiler für eine vertiefte Ökologie im Siedlungsraum. Je mehr Menschen zu Akteuren für Tiere und Pflanzen werden, um so mehr wird das Stadtbild sich ändern. Und um so eher kann dann das zentrale Ziel von **überlebensfähigen Ökosystemen** erreicht werden.

Planung muss für dieses Ziel von Menschen für **andere Akteure** (Bäume, Boden etc.) und in grösseren **zeitlichen Dimensionen** gedacht werden.

Schliesslich sind das **Alltägliche** und das **Ungeplante** Dimensionen der Planung, die es mit erweiterter Sorgfalt zu bedenken gilt, da vom Umgang mit den 93 % ungeschützten Flächen der Schweiz ein Grossteil unserer Artenvielfalt abhängt.

Für eine erfolgreiche Raumplanung im Sinne einer vertieften städtischen Ökologie braucht es: Wissen (fachliches und lokales durch Partizipation), finanzielle Mittel, einen rechtssicheren Rahmen und eine ortsspezifische Strategie, die sich über die Zeit anpassen kann.

Die folgenden Empfehlungen zielen auf eine den genannten Kriterien entsprechende Kombination von raumplanerischen Werkzeugen:

- finanzielle Mittel: **Klimafonds oder ein eigener Biodiversitätsfonds**, der, wie bei den Direktzahlungen in der Landwirtschaft, direkt vom Bund an die Gemeinde oder Eigentümer für konkret umgesetzte Massnahmen aufkommt. Der aktuelle Bericht des Forums Biodiversität Schweiz «Relevanz der IPBES - Handlungsoptionen für Sektoren in der Schweiz» zeigt, dass es mit dem nächsten Aktionsplan *Strategie Biodiversität* in diese Richtung gehen wird (SCNAT 2022: 92).
- rechtssicherer Rahmen: als Teil der Baubewilligung eingeforderte und bewilligte **ökologische Ausgleichsmassnahmen**, die durch eine Mehrausnützung (ähnlich wie die «Wintergartenparagrafen») belohnt wird. Der Anreiz sollte hoch genug sein (z. B. 20 %), sodass mit einer entsprechenden Anwendung zu rechnen ist. Der Vollzug wird via Zertifikat von den umsetzenden Gartenbauern/NGOs garantiert.
- eine ortsspezifische Strategie wird durch ein möglichst standardisiertes Verfahren zur Erstellung einer **kommunalen Strategie Biodiversität** gewährleistet. Idealerweise wird diese mit oder in einer *kommunalen Strategie Innenentwicklung* erarbeitet. Die in dieser Arbeit vorgestellte Verfahrensskizze kann für eine solche doppelte Strategie Ansätze bieten. Das Verfahren zur Erstellung einer solchen Strategie ist noch zu entwickeln und Fortbildungen dafür anzubieten. Es nimmt insbesondere Rücksicht auf die *ökologische Infrastruktur* im angrenzenden Landschaftsraum. Eine Integrierung passender Indikatoren aus den *Sustainable Development Goals (SDGs)* ist zu entwickeln. Ein zentraler Punkt der Strategie sollte das regelmässige Monitoring sein, damit die Strategie entsprechend angepasst werden kann. Ein Leitfaden zur Datenerhebung für Laien vor Ort könnte erstellt werden. In der Entwicklung eines solchen Musterverfahrens für eine *kommunale Strategie Biodiversität* sehe ich den dringendsten **weiteren Forschungsbedarf**.

Anhang 1

Literatur

ANIMALESQUE 2022

Animalesque (2022): Soil Pipers / Bodenorgel. In: ARCH+ 247 Cohabitation (April 2022). Berlin: 159.

AERTS 2018

Aerts R., Honnay O., Van Nieuwenhuysse A. (2018): Biodiversity and human health. mechanisms and evidence of the positive health effects of diversity in nature and green spaces. In: British Medical Bulletin 127. Leuven: 5–22.

ARE 2015

Amt für Raumentwicklung Zürich (2015): Die Siedlungsentwicklung nach innen umsetzen. Zürich.

COCCIA 2022

Coccia E. (2022): Dem namenlosen Leben die Tür öffnen. In: ARCH+ 247 Cohabitation (April 2022). Berlin: 154–157.

EU 2020

Europäische Kommission (2020): EU-Biodiversitätsstrategie für 2030. Mehr Raum für die Natur in unserem Leben. Brüssel.

FLOURI 2019

Flouri E., Papachristou E., Midouhas E. (2019): The role of neighbourhood greenspace in children's spatial working memory. In: British Journal of Educational Psychology 89. London: 359–373.

GALLUS 2022

WWF et al. (2022): Grünes Gallustal. Leitbild für ein nachhaltiges St. Gallen. St. Gallen.

HAUCK 2022

Hauck, T. E. Osten M. v. (2022): Stadtnatur verhandelbar machen. In: ARCH+ 247 Cohabitation (April 2022). Berlin: 198–203.

ILF 2020

ILF (2020): Konzeptstudie. Bausteine für die Integration von Biodiversität in Musterbaureglements. Schlussbericht. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt. Schriftenreihe des Instituts für Landschaft und Freiraum. HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Nr. 21. Rapperswil.

IPBES 2019

IPBES (2019): Global assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Bonn.

SCNAT 2022

Forum Biodiversität Schweiz (SCNAT), Interface Politikstudien (2020): Relevanz der IPBES-Handlungsoptionen für Sektoren in der Schweiz. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt. Bern.

IRAP 2021

IRAP (2021): IRAP-Methodenanleitung. Innenentwicklungsstrategie für Gemeinden. Rapperswil.

KANTON ST. GALLEN 2021

Kanton St. Gallen (2021): Vollzugshilfe. Praxistaugliche Regelung des ökologischen Ausgleichs bei raumwirksamen Tätigkeiten. St. Gallen.

KAUFMANN 2019

Kaufmann L. (2019): Biodiversitätskonzept Stadt Aarau. Teil 1 Strategie. Aarau.

LATOUR 2010

Latour B. (2010): Das Parlament der Dinge. Frankfurt am Main.

KIMBROUGH 2021

Kimbrough L.(2021): New approaches needed to protect biodiversity as Aichi Targets go unmet. Portland, OR. <<https://news.mongabay.com/2021/02/new-approaches-needed-to-protect-biodiversity-as-aichi-targets-go-unmet/>> Zugriff 31.07.22

PELLUCHON 2019

Pelluchon C. (2019): Ethik der Wertschätzung. Tugenden für eine ungewisse Welt. Darmstadt.

SCHNÖDL 2021

Schnödl G., Sprenger F. (2021). *Uexkülls Umgebungen. Umweltlehre und rechtes Denken*. Lüneburg.

STADT ST. GALLEN 2020

Stadt St. Gallen (2020): Innenentwicklungsstrategie. St. Gallen.

STADT ZÜRICH 2015

Stadt Zürich (2015): Strategien Zürich 2035. Zürich.

STEIGER 2018

Steiger U., Knüsel P., Rey L. (2018): Die Ressource Boden nachhaltig nutzen. Gesamtsynthese des nationalen Forschungsprogramms «Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» (nfp 68). Bern.

UEXKÜLL 1934

Uexküll J. v., Kriszat G. (1934): Streifzüge durch Umwelten von Tieren und Menschen. Berlin.

Anhang 2

Verfahrensskizze für eine «Ökologische Innenentwicklung» im
Zentrum Liestals

Ökologische Innenentwicklung

Im Zentrum Liestals gibt es Ausgangspunkte für eine **Innenentwicklung die Pflanzen- und Tierräume mit einbezieht:** Dem Orisbach wieder ein vielfältigeres Bachbett (a) zu geben, würde nicht nur Kindern Freude machen. Auch Hecken (b) als Rückzugsorte für Tiere gibt es noch wenige. Aber ein guter Anfang ist gemacht, wie das Stück Wiese im Trottoir (c) zeigt. Auf den folgenden Seiten soll Innenentwicklung versuchsweise vom Boden, den Pflanzen und Tieren her betrachtet werden.

Boden

- | | |
|---|--|
| Abbau_Deponie | Strasse_Weg |
| Acker_Wiese_Weide | Trottoir |
| Bahn | uebrige_befestigte |
| Fels | uebrige_bestockte |
| Gartenanlage | uebrige_humusierte |
| geschlossener_Wald | uebrige_Intensivkultur |
| Gewaesser_fliessendes | uebrige_vegetationslose |
| Gewaesser_stehendes | Verkehrsinsel |
| Reben | Wasserbecken |

Während im WebGIS des Kantons in ländlichen Gemeinden viele Bodenprofile zu finden sind, sind für die Stadt Liestal keine vorhanden. Allgemein ist Bodenwissen für menschlich überformte Stadtböden noch rar und im Aufbau begriffen. Oberflächenkartierung gemäss Kanton Basel-Landschaft. Mst. 1:20000

Quellen für Geodaten im Folgenden soweit nicht anders bezeichnet: (02 July 2022) Geodaten des Kantons Basel-Landschaft

- | | |
|---|--|
| uebrige_bestockte |
| uebrige_humusierte |
| Verkehrsinsel |
| Wasserbecken |
| Gewaesser_fliessendes | |
| Gewaesser_stehendes | |
| Strasse_Weg | |
| Trottoir | |
| uebrige_befestigte | |

Oberflächenkartierung für ein städtisches Gebiet am Rande der Altstadt von Liestal. Mst. 1:5000

- Acker_Wiese_Weide
- Gartenanlage
- geschlossener_Wald
- Gewaesser_fliessendes
- Gewaesser_stehendes
- uebrige_bestockte
- uebrige_humusierte
- Verkehrsinsel
- Wasserbecken

Oberflächenkartierung nicht versiegelter Flächen. Diese überwiegen vor allem im Zentrumsgebiet.

Oberflächenkartierung nicht versiegelter Flächen überlagert mit der Vegetationshöhe.

Quelle: map.geo.admin.ch (02 July 2022) WMS Service von swisstopo für das Vegetationshöhenmodelle (VHM), das vom Landesforstinventar (LFI) seit 2012 erstellt wird.

Landschaft

Meist zeigt sich die Vegetation an Bachläufen, in Fragmenten historischer Kultur- oder Parklandschaft und an topographischen Brüchen.

Tiere

- Bachlauf offen Hauptgewässer
- Bachlauf offen Nebengewässer B
- Bachlauf unter Brücke Hauptgewässer
- Ornithologisches Inventar Wertgebiet
- Waldgrenze in Bauzonen
- Reptilieninventar mässig
- Reptilieninventar hoch
- Reptilieninventar sehr hoch

Wald, Vögel und Reptilien haben ihre Schutzgebiete. Vor allem an den Südhängen jenseits der Ergolz ist das Lebensraumpotenzial für Reptilien sehr hoch.

Quelle der Bilder: Reptilieninventar der Stadt Liestal 1993

Pflanzen

- Ailanthus / Götterbaum
- Artemisia / Beifuss, Wermut etc.
- Buddleja / Sommerflieder
- Erigeron / Berufkräuter
- Impatiens / Springkraut
- Parthenocissus / Jungfernreben
- Prunus / Kirsche, Zwetschge etc.
- Reynoutria / Flügelknöteriche
- Rhus / Essigbaum, Giftefeu etc.
- Robinia / Robinie
- Rubus / Brombeeren, Himbeeren etc.
- Senecio / Keuzkräuter

Vegetationshöhe

- 0 - 1 m
- 1 - 2 m
- 2 - 3 m
- 3 - 5 m
- 5 - 15 m
- 15 - 20 m
- 20 - 30 m
- 30 - 40 m
- 40 - 60 m

Bei der bestehenden Kartierung (141 Spezies aus 13 Pflanzengattungen) liegt ein Schwerpunkt auf den ortsfremden Arten.

Quelle: GBIF.org (02 July 2022) GBIF Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.tz59pq>

250 500 m

Karte: Fragmentierung von Lebensräumen durch Gebäude, Strassen und befestigte Flächen. Unten: Beobachtete Tierarten in der Gemeinde Liestal in den letzten 20 Jahren (a) und seit Anfang der Zählung (b):

(a)	(b)		(a)	(b)		(a)	(b)	
6	7	Amphibien	2	2	Krebse	27	30	Heuschrecken
2	92	Spinnen	13	21	Eintagsfliegen	52	119	Tagfalter
0	1	Schmetterlingshafte	0	12	Wildbienen	87	359	Nachtschmetterlinge
6	6	Fledermäuse	1	7	Hautflügler	0	0	Fische
3	72	Laufkäfer	69	98	Weichtiere	3	7	Steinfliegen
3	74	Holzkäfer	18	23	Säugetiere	6	6	Reptilien
17	147	Käfer	24	34	Libellen	2	39	Köcherfliegen
						1	1	Zweiflügler

Die Anzahl der Funde erlaubt keine Aussage zur tatsächlichen Populationsentwicklung, da die Zählungen nicht Teil eines genormten Prozesses sind. Trotzdem lassen sich allgemeine Trends z.B. bei den Wildbienen oder Käfern deutlich ablesen.

Quelle: Daten © info fauna - CSCF&karch/CCO-KOF, 2022.

Vernetzung

- Grünraumverbindung aufwerten
- Grünraumvernetzung schaffen
- Gebäude in Planung
- Gebäude Bestand
- Bachlauf eingedolt Hauptgewässer
- Bachlauf offen Hauptgewässer
- Bachlauf unter Brücke Hauptgewässer
- befestigte Verkehrsflächen
- Bahngleise

Der weitestgehend überbaute Bereich am Rande der Altstadt von Liestal wird nur durch den fast überall gefassten Lauf des Orisbachs für Tiere und Pflanzen durchlässig. Das Bachbett bietet ein grosses Potenzial für eine teilweise Renaturierung, insbesondere im Bereich der Seestrasse (Stern). An drei Stellen besteht ausserdem die Chance für Quervernetzungen durch Bäume.

- Gebäude in Planung
- Gebäude Bestand
- Bachlauf eingedolt Hauptgewässer
- Bachlauf offen Hauptgewässer
- Bachlauf unter Brücke Hauptgewässer
- Potenzial für versickerungsfähiges und perforiertes Trottoir
- befestigte Verkehrsflächen

Um die Stadt vor Starkregenereignissen und Hochwasser besser zu schützen und die Grundwasserbildung und Nachtabkühlung zu begünstigen, sollte möglichst viel Trottoirfläche aus durchlässigen Materialien erstellt und teilweise ganz entsiegelt werden. Vielfältige und ausdauernde Gräser verringern den Pflegeaufwand.

Geschichte

Luftaufnahme Liestal 1949. Weiss überlagert sind die Gebäude heute und rot geplante oder im Bau befindliche Gebäude. Es ist zu sehen, dass der Orisbach damals bereits auf der ganzen Linie durchs Stadtgebiet gefasst war und sich Teile des Baumbestands erhalten haben, während ein anderer Teil dem Kantonsklinikum weichen musste.

Quelle Luftaufnahme: map.geo.admin.ch (02 July 2022) Bundesamt für Landestopografie swisstopo

75 150 m

Bauperiode der Gebäude.

Quelle: Daten des Bundesamts für Statistik (Lizenz: MADD-20210908-A3)

Bauperiode bestehender Gebäude und Erstellungsjahr mit Lebensdauer von abgebrochenen Gebäuden.

Aus den Daten lassen sich Bereiche grosser baulicher Aktivität und solche grosser räumlicher Dauer ablesen. Insbesondere im Zwischenbereich zwischen diesen Polen liegt Handlungsspielraum für die kommende Generation.

Menschen

75 150 m

Die Statistik zeigt eine relativ niedrige Einwohnerdichte Rund um die gut erschlossene Altstadt von Liestal. Durch viele Wohnbautentwicklungen bei aktuellen Neubauten verschiebt sich das Gewicht gerade von Arbeitsplätzen hin zu Wohnen. Für eine nachhaltige Entwicklung sollten dabei Erdgeschosse strukturell in Gewerbe umnutzbar geplant werden.

- OeWA mit Zweckbestimmung
- OeWA ohne Zweckbestimmung

75 150 m

Bemerkenswert an der Situation ist, dass die Stadt Liestal grosse Flächen in die Zone öffentliche Bauten eingezont hat. Die sie zum Gossteil auch selbst besitzt.

handeln

- Grünraumverbindung aufwerten
- Grünraumvernetzung schaffen
- Gebäude in Planung
- Gebäude Bestand
- Bereich grosser räumlicher Dauer
- Bereich grosser baulicher Aktivität
- Potenzial für versickerungsfähiges und perforiertes Tottoir

«Schatzkarte» der ökologischen Innenentwicklung

- ★ Bachraum des Orisbach renaturieren ohne die Bäume zu fällen
- ★ Potenzial für Treffpunkt mit Zugang zur teilweise renaturierten Ergolz
- ★ Potenzial für dichtere Bebauung
- ★ Potenzial teilweise zu entsiegeln und zu bepflanzen
- ★ Langfristiges Potenzial: Umlegung der Autobahn und etablieren eines für Menschen, Tiere und Pflanzen attraktiven Flussraumes.

Das geplante Lüdin-Areal, gesehen vom Orisbach her. Stadtpräsident Spinnler will «keine 08/15-Architektur». Visualisierung zvg

Abb. 5: Masterplan Zentrum Nord, Teil „Bebauung und Nutzung“

Sofortmassnahmen:

- ★ In einem Wettbewerbsprogramm zur Umgestaltung des Orisbach neben dem aktuell in Planung befindlichen Lüdin-Areal sollten, nach Möglichkeit, die alten Bäume erhalten bleiben.
- ★ Das Verkehrsbauwerk über der Ergolz im Masterplan Zentrum Nord ist zu hinterfragen und alternativ ein naturnaher Begnungsort an der Ergolz in Betracht zu ziehen.

Anhang 3

GIS Analyse zu Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet am
Beispiel der Kantone BE, AG, ZH und TG

Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet im Kanton Bern (eigene Darstellung)

- Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet
- Summe der Biodiversitätsförderflächen

Summe Kantonsfläche Kanton Bern (BE)	5958 km ²
Summe Biodiversitätsförderfläche (BFF) Kanton BE	994 km ²
Anteil der BFF an der Kantonsfläche	16 %
Summe BFF in Siedlung	66 km ²
Anteil der BFF in Bauzonen an der Summe BFF	ca. 7 %

Häufigste Zonen: Zone für öffentliche Nutzungen, Wohnzone, 2 Geschosse, Grünzone

Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet im Kanton Aargau (eigene Darstellung)

- Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet
- Summe der Biodiversitätsförderflächen im Kanton AG

Summe Kantonsfläche Kanton Aargau (AG)	1403 km ²
Summe Biodiversitätsförderfläche (BFF) Kanton AG	108 km ²
Anteil der BFF an der Kantonsfläche	8 %
Summe BFF in Siedlung	23 km ²
Anteil der BFF in Bauzonen an der Summe BFF	21 %

Häufigste Zonen: Grünzone, Freihaltezone, Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, Wohnzone 2

Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet im Kanton Zürich (eigene Darstellung)

- Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet
- Summe der Biodiversitätsförderflächen im Kanton ZH

Summe Kantonsfläche Kanton Zürich (ZH)	1729 km ²
Summe Biodiversitätsförderfläche (BFF) Kanton ZH	124 km ²
Anteil der BFF an der Kantonsfläche	7 %
Summe BFF in Siedlung	15 km ²
Anteil der BFF in Bauzonen an der Summe BFF	12 %

Häufigste Zonen: Freihaltezone, Reservezone, Zone für öffentliche Bauten

Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet im Kanton Thurgau (eigene Darstellung)

- Biodiversitätsförderflächen im Siedlungsgebiet
- Summe der Biodiversitätsförderflächen im Kanton TG

Summe Kantonsfläche Kanton Thurgau (TG)	991 km ²
Summe Biodiversitätsförderfläche (BFF) Kanton TG	71 km ²
Anteil der BFF an der Kantonsfläche	7%
Summe BFF in Siedlung	10 km ²
Anteil der BFF in Bauzonen an der Summe BFF	14%

Häufigste Zonen: Freihaltezone, Touristik- und_Freizeitzone, Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

